

ANAIS DO I CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA

03 E 04 DE OUTUBRO DE 2024
EVENTO ONLINE

SUMÁRIO

1. IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DA SEMAGLUTIDA NO RENAME PARA MANEJO DA OBESIDADE
2. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS NO MANEJO DA DOR
3. FATORES DE RISCO PARA ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) EM ADULTOS JOVENS
4. MANEJO DO PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIANO
5. PERFIL DA MORBIDADE HOSPITALAR POR EPILEPSIA EM CRIANÇAS ATÉ 14 ANOS
6. ÚLCERA DE LIPSHUTZ: UMA REVISÃO NARRATIVA
7. AUTISMO INFANTIL: ACOLHIMENTO E TRATAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL
8. MANEJO DE QUEIMADURAS EM CRIANÇAS
9. REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE MONITORIA NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL
10. EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS GESTACIONAL EM MINAS GERAIS: UM ESTUDO DAS MACRORREGIÕES DE 2018 A 2023

SUMÁRIO

11. HIDRADENITE SUPURATIVA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

12. CURSO DE PARAMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

13. PANORAMA SOBRE A UTILIZAÇÃO DA ESCETAMINA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO RESISTENTE

14. TRANSTORNO DO PÂNICO: AVANÇOS NA TERAPIA FARMACOLÓGICA

15. IMPLICAÇÕES DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE NA VIDA SOCIAL

16. ABORDAGEM GERAL DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO

17. INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ACCOUNTABILITY PARA A GOVERNANÇA PÚBLICA

18. SÍNDROME DE COTARD: O DELÍRIO DE NEGAÇÃO

19. SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

20. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS EM CRIANÇAS

SUMÁRIO

21. REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS ESCOLARES SOBRE A SÍFILIS ADQUIRIDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

22. DESAFIOS E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS GESTANTES VIVENDO COM O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA EM ALAGOINHAS-BA

23. PLANEJAMENTO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL ACOMPANHADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

24. RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A MONITORIA DE ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA NA MEDICINA

25. O ESTIGMA RELACIONADO À SEXUALIDADE NA INVESTIGAÇÃO DA INFECÇÃO POR MPOX

26. O IMPACTO NA TRANSMISSÃO DA DENGUE APÓS A IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO WOLBACHIA NO BRASIL

27. EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DA SALA DE ESPERA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

SUMÁRIO

28. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA REALIDADE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO HOSPITAL E PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

29. PRIMEIROS SOCORROS E A ATIVIDADE EXTENSIONISTA EM UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DA SEMAGLUTIDA NO RENAME PARA MANEJO DA OBESIDADE

Autores: Raiana Bogéa Anchieta; Bianca de Assis Moreira; Ana Flávia dos Santos Côrtes; Vanessa Soares Veras; Layla Baptista Cavalcante; Rodrigo Santos Matos

Introdução: A obesidade é uma doença crônica e multifatorial que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e constitui um dos maiores desafios de saúde pública. Está relacionada a comorbidades graves, como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, apneia do sono, doenças articulares, câncer, além de problemas emocionais. No Brasil, a prevalência da obesidade aumentou nas últimas décadas, tornando-se um problema de saúde pública. No entanto, não existem medicamentos listados no RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) para tratar essa condição. A semaglutida, um análogo do GLP-1, surge como uma opção promissora no manejo da obesidade e no controle de comorbidades associadas. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é discutir a importância da inclusão da semaglutida no RENAME, considerando sua eficácia no tratamento da obesidade. Atualmente, há uma falta de medicamentos específicos para essa condição, o que limita o acesso a tratamentos eficazes. A relevância dessa inclusão também será abordada no contexto das estratégias de prevenção para mitigar os impactos negativos à saúde pública. **Metodologia:** O estudo foi desenvolvido com base em uma revisão de literatura de bases científicas, avaliando estudos sobre a eficácia da semaglutida no tratamento da obesidade. Foram analisados dados de perda de peso entre pacientes que usaram semaglutida e os que seguiram intervenções tradicionais, como dieta e exercícios. Além disso, foi feita uma análise das políticas públicas de saúde e das diretrizes de prevenção para facilitar a adição de tratamentos farmacológicos ao RENAME. **Resultados e Discussão:** Os estudos revisados mostraram que a semaglutida pode promover perda de peso significativa, com redução de cerca de 15% do peso corporal, quando combinada com mudanças no estilo de vida. Além disso, o medicamento melhora o controle glicêmico, a pressão arterial e outros marcadores metabólicos. A inclusão da semaglutida no RENAME pode garantir o acesso ao tratamento para as populações mais carentes e dependentes do SUS. A medicação também pode ser aplicada em diferentes níveis de prevenção. Na prevenção secundária, ajudaria a prevenir a progressão da obesidade em indivíduos com sobrepeso. Na prevenção terciária, ajudaria a tratar complicações como o diabetes. Na prevenção quaternária, evitaria intervenções invasivas, como a cirurgia bariátrica. **Conclusão:** A inclusão da semaglutida no RENAME é essencial para melhorar as estratégias de prevenção da obesidade, minimizar intervenções desnecessárias e promover o bem-estar dos pacientes. No Brasil, não existem medicamentos específicos para obesidade no RENAME, o que limita as opções disponíveis no SUS. Com o aumento da obesidade, garantir o acesso a um tratamento eficaz é uma questão de saúde pública. A semaglutida pode ser utilizada em diferentes níveis de prevenção, atuando como um elemento-chave nas estratégias de controle, evitando o agravamento da obesidade e prevenindo intervenções mais invasivas, como a cirurgia bariátrica. Em suma, a semaglutida pode melhorar a saúde da população e contribuir para a sustentabilidade do SUS, reduzindo complicações e custos associados à obesidade crônica.

Palavras-chave: Obesidade, Medicamentos Essenciais, Prevenção Primária

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS NO MANEJO DA DOR**Autores:** Everton Lira Pereira

Introdução: A dor neuropática é uma condição crônica resultante de lesões ou disfunções no sistema nervoso somatossensorial. Caracteriza-se por sensações de queimação, formigamento e dores agudas, afetando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Embora tratamentos farmacológicos convencionais estejam disponíveis, muitos pacientes não alcançam alívio adequado ou apresentam efeitos colaterais indesejados. Nesse contexto, terapias alternativas têm emergido como opções complementares ou substitutivas no manejo da dor neuropática. **Objetivo:** Avaliar a eficácia de terapias alternativas no manejo da dor neuropática em adultos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados PubMed, Scopus e Cochrane Library, abrangendo publicações de 2010 a 2023. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados e estudos controlados que investigaram o impacto das terapias alternativas mencionadas no alívio da dor neuropática. Os critérios de inclusão consideraram estudos com amostras de pacientes adultos diagnosticados com dor neuropática de diversas etiologias. **Resultados e Discussão:** A análise incluiu 25 estudos que atenderam aos critérios de inclusão, totalizando uma amostra combinada de aproximadamente 2.500 pacientes. **Acupuntura:** Diversos estudos demonstraram que a acupuntura proporcionou redução significativa na intensidade da dor em comparação com grupos controle ou placebo. Os mecanismos propostos envolvem a liberação de neurotransmissores endógenos, como endorfinas e serotonina, que modulam a percepção da dor. A utilização de extratos de plantas, como a capsaicina (derivada da pimenta) e a erva-de-são-joão, mostrou eficácia moderada no alívio dos sintomas dolorosos. A capsaicina tópica foi eficaz na redução da dor ao dessensibilizar os nociceptores cutâneos. No entanto, a heterogeneidade nas preparações e doses utilizadas nos estudos aponta para a necessidade de padronização e regulamentação. A TCC mostrou benefícios significativos na modulação da percepção da dor, ansiedade e depressão associadas à dor crônica. Os pacientes submetidos à TCC relataram melhoria no enfrentamento da dor e na qualidade de vida. A TENS demonstrou eficácia na redução imediata da dor em vários estudos. Contudo, os efeitos a longo prazo permanecem incertos devido à escassez de estudos com seguimento prolongado. Alguns estudos sugerem que a TENS pode ser mais eficaz quando combinada com outras modalidades terapêuticas. Apesar dos resultados promissores, muitas pesquisas apresentaram limitações significativas. Tamanhos de amostra reduzidos, falta de cegamento adequado, variabilidade nos protocolos de tratamento e períodos de seguimento curtos dificultam a generalização dos achados. **Conclusão:** As terapias alternativas exibem potencial como estratégias complementares no manejo da dor neuropática, contribuindo para o alívio dos sintomas e melhoria da qualidade de vida. No entanto, é imprescindível a realização de estudos adicionais, com metodologias rigorosas e amostras maiores, para consolidar evidências sobre sua eficácia e segurança. A integração dessas terapias deve ser considerada de forma individualizada, em consonância com as preferências do paciente e sob supervisão de profissionais de saúde qualificados.

Palavras-chave: Terapias Alternativas; Manejo da Dor; Morbidade; Brasil.

FATORES DE RISCO PARA ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) EM ADULTOS JOVENS**Autores:** Everton Lira Pereira

Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Embora seja mais prevalente em populações idosas, a incidência de AVC em adultos jovens (entre 18 e 45 anos) tem apresentado um aumento significativo nas últimas décadas. A ocorrência de AVC nessa faixa etária acarreta impactos profundos, não apenas na saúde individual, mas também no âmbito socioeconômico, devido à perda de anos produtivos de vida e ao ônus sobre os sistemas de saúde. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo identificar e analisar os fatores de risco associados ao AVC em adultos jovens, além de discutir estratégias eficazes de prevenção voltadas para essa população específica. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura científica, abrangendo publicações entre 2010 e 2023 nas bases de dados PubMed, Scopus e SciELO. Foram selecionados artigos que abordassem fatores de risco, mecanismos etiológicos e medidas preventivas relacionadas ao AVC em adultos jovens. A seleção incluiu estudos observacionais, ensaios clínicos e revisões sistemáticas que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. **Resultados e Discussão:** A análise dos estudos indicou que, embora os fatores de risco tradicionais - como hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias e tabagismo - permaneçam relevantes, existem fatores específicos que contribuem para o aumento do risco de AVC em adultos jovens. O uso de anticoncepcionais orais e terapia hormonal é um desses fatores; o estrogênio presente nesses medicamentos pode elevar o risco de eventos trombóticos, especialmente em mulheres com predisposição genética ou que são fumantes. A enxaqueca com aura também foi associada a um risco aumentado de AVC isquêmico, particularmente em mulheres jovens que fumam ou utilizam anticoncepcionais orais. Distúrbios hematológicos e condições genéticas, como anemia falciforme, trombofilias hereditárias e síndrome antifosfolípídica, aumentam a propensão à formação de coágulos sanguíneos, elevando o risco de eventos cerebrovasculares. O uso de substâncias ilícitas e álcool emerge como um fator significativo; o abuso de drogas como cocaína e anfetaminas está ligado a eventos cerebrovasculares agudos devido ao vasoespasmo e hipertensão súbita que provocam. Além disso, doenças autoimunes e inflamatórias, como lúpus eritematoso sistêmico e vasculites, podem danificar a vasculatura cerebral, contribuindo para o risco de AVC. Fatores relacionados ao estilo de vida sedentário, obesidade e dieta inadequada também têm emergido como contribuintes significativos para o risco de AVC nessa faixa etária. A combinação de múltiplos fatores de risco potencia o risco total, destacando a necessidade de abordagens preventivas integradas e personalizadas para essa população. **Conclusão:** Os fatores de risco para AVC em adultos jovens são multifacetados, envolvendo tanto elementos tradicionais quanto específicos dessa população. A prevenção eficaz requer uma abordagem integrada que combine intervenções clínicas, educação em saúde e políticas públicas direcionadas. Investimentos em pesquisas adicionais e programas de saúde preventiva são essenciais para reduzir a incidência de AVC nessa faixa etária, minimizando o impacto socioeconômico e melhorando a qualidade de vida dos indivíduos afetados.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

MANEJO DO PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIANO**Autores:** Everton Lira Pereira

Introdução: O traumatismo craniano (TC) é uma condição de alta relevância clínica e de saúde pública, sendo uma das principais causas de morte e incapacidade entre indivíduos com menos de 45 anos, afetando significativamente a qualidade de vida e os custos com cuidados de saúde. Essa condição inclui qualquer lesão que comprometa estruturas da cabeça, como o crânio, o cérebro, os nervos cranianos e os vasos sanguíneos. As causas mais comuns de TC incluem acidentes de trânsito, quedas e lesões por impacto, tornando-o um problema especialmente prevalente em contextos de trauma. O manejo adequado de pacientes com TC é fundamental para evitar a progressão das lesões e minimizar sequelas de longo prazo, como déficits neurológicos permanentes e comprometimento funcional. **Objetivo:** Este estudo visa revisar as práticas de manejo mais eficazes para pacientes com traumatismo craniano, enfatizando as técnicas de diagnóstico, intervenções emergenciais e estratégias de reabilitação. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, abrangendo estudos publicados entre 2010 e 2023 em bases de dados como PubMed, Scopus e Web of Science. **Resultados e Discussão:** A avaliação rápida e precisa utilizando técnicas de imagem como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) é essencial para identificar a extensão das lesões no traumatismo craniano (TC) e planejar o tratamento adequado. A TC é considerada o padrão-ouro no diagnóstico inicial em emergências por detectar hemorragias intracranianas, fraturas cranianas e lesões focais. Intervenções cirúrgicas, como a craniotomia descompressiva, são eficazes em reduzir a pressão intracraniana e prevenir deterioração neurológica em casos graves de TC. O manejo clínico nas primeiras horas pós-trauma é crucial. Controle adequado da pressão arterial, ventilação, oxigenação e monitoramento contínuo dos sinais vitais são decisivos para prevenir complicações secundárias, como hipóxia cerebral e hipertensão intracraniana. A adoção de protocolos baseados em diretrizes internacionais, como as da Brain Trauma Foundation, pode padronizar o cuidado e melhorar os desfechos clínicos. Na reabilitação, uma abordagem multidisciplinar que inclui fisioterapia, terapia ocupacional e apoio psicológico é fundamental para a recuperação funcional e reintegração social dos pacientes. Programas de reabilitação personalizados e iniciados precocemente favorecem a neuroplasticidade e reduzem a dependência a longo prazo. Tecnologias emergentes, como realidade virtual e robótica, mostram-se promissoras na reabilitação de sequelas motoras e cognitivas após o TC. O estudo identificou variações significativas nas práticas de manejo entre diferentes centros de saúde, o que pode impactar a qualidade do tratamento. Isso ressalta a necessidade de padronizar as práticas de atendimento com base em protocolos que priorizem uma abordagem individualizada e intervenção rápida. **Conclusão:** O manejo do paciente com traumatismo craniano deve ser rápido e abrangente, desde o diagnóstico inicial até as fases de reabilitação. A implementação de diretrizes baseadas em evidências em todo o espectro de cuidados pode ajudar a padronizar o tratamento e melhorar os desfechos para esses pacientes. Pesquisas futuras devem focar em otimizar as estratégias de reabilitação e explorar novas tecnologias e terapias que possam beneficiar a recuperação dos pacientes com TC.

Palavras-chave: Traumatismo Craniano; Manejo; Morbidade; Brasil

PERFIL DA MORBIDADE HOSPITALAR POR EPILEPSIA EM CRIANÇAS ATÉ 14 ANOS**Autores:** Everton Lira Pereira

Introdução: A epilepsia, uma das condições neurológicas mais comuns, é caracterizada por crises epilépticas recorrentes decorrentes de atividade elétrica cerebral anormal. Impactando cerca de 50 milhões de pessoas mundialmente, esta condição afeta aproximadamente 1% da população global. A prevalência é especialmente elevada entre crianças em países em desenvolvimento, onde os recursos médicos e o acesso a tratamentos especializados são frequentemente limitados. A gravidade e frequência dessas crises variam significativamente, o que torna a gestão clínica um desafio substancial para os sistemas de saúde. **Objetivo:** Este estudo visa identificar e descrever detalhadamente o perfil epidemiológico das hospitalizações por epilepsia entre crianças no Brasil, analisando variáveis demográficas e de atendimento hospitalar para entender melhor as necessidades e lacunas no cuidado prestado a esta população vulnerável. **Metodologia:** Realizamos uma análise quantitativa e retrospectiva dos dados fornecidos pelo Departamento de Informações e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), referentes aos indicadores de morbidade hospitalar do ano de 2023. Incluímos pacientes de até 14 anos, hospitalizados por epilepsia em todo o território nacional. As variáveis analisadas foram região geográfica, tipo de atendimento (urgente ou não urgente), faixa etária, gênero e cor/raça, além de investigarmos a duração das internações e o tipo de tratamento recebido durante a hospitalização. **Resultados e Discussão:** A análise revelou que a região Sudeste liderou em número de hospitalizações, com 7.567 casos, representando 33,06% do total nacional. Notavelmente, 93,19% (21.327 casos) dessas internações foram classificadas como urgente, indicando uma necessidade crítica de intervenção médica imediata. As crianças de 1 a 4 anos foram as mais afetadas, somando 9.367 hospitalizações (40,93%), seguidas pelo grupo de 5 a 9 anos, com 5.471 casos. Com relação ao gênero, houve uma predominância no sexo masculino, com 12.704 internações, em comparação com 10.180 no sexo feminino. A análise por cor/raça mostrou uma significativa disparidade, com indivíduos pardos liderando em número de casos (13.955), seguidos pelos brancos (7.400). Este padrão sugere uma possível correlação entre cor/raça e acessibilidade ao tratamento de saúde, além de refletir desigualdades socioeconômicas. **Conclusão:** O estudo proporcionou uma visão ampla das hospitalizações por epilepsia em crianças no Brasil, enfatizando a alta frequência de casos urgentes e a predominância desses entre meninos pardos de 1 a 4 anos, predominantemente na região Sudeste. Esses achados destacam a necessidade urgente de desenvolver políticas públicas que não apenas abordem os fatores de morbidade específicos, mas também promovam a equidade no acesso aos cuidados de saúde para esta população vulnerável. Futuras pesquisas deverão focar em estratégias preventivas e na melhoria da rede de suporte para o manejo da epilepsia infantil, com o objetivo de mitigar os impactos desta condição sobre as crianças e suas famílias.

Palavras-chave: Epilepsia; Morbidade; Epidemiologia; Brasil.

ÚLCERA DE LIPSHUTZ: UMA REVISÃO NARRATIVA**Autores:** Laura Carvalho de Miranda; Maria Clara Froes Weinem

Introdução A úlcera de Lipschütz caracteriza-se pelo surgimento súbito de lesões ulcerativas na região genital em mulheres jovens. Apesar da localização, não é uma doença sexualmente transmissível. As lesões têm curso autolimitado mas, enquanto ativas, costumam ser dolorosas e afetar as atividades diárias das pacientes acometidas. **Objetivo** Descrever as características clínicas das úlceras de Lipschütz assim como o diagnóstico e manejo dessa lesão em pacientes adolescentes e jovens. **Metodologia** Esse estudo trata-se de uma revisão narrativa. A busca dos artigos ocorreu nos bancos de dados PubMed e Scielo, incluindo artigos dos últimos 10 anos, utilizando os descritores Úlceras Genitais, Úlceras de Lipschütz, Diagnóstico Clínico e Tratamento. Após a leitura dos resumos, 13 artigos enquadraram-se nos critérios de inclusão e foram utilizados nessa revisão. **Resultados e Discussão** As úlceras de Lipschütz se manifestam após infecções virais e são mais comuns em mulheres de até 20 anos, não sexualmente ativas. Os sintomas associados incluem dor intensa na região genital, distúrbios miccionais e linfonodomegalia inguinal. O diagnóstico é clínico, pela história recente de acometimento viral associado às características próprias da úlcera. As lesões podem ser únicas ou múltiplas, manifestando-se nos grandes e pequenos lábios vaginais, tendo distribuição simétrica. As úlceras têm tamanho superior a 1 centímetro, são profundas e delimitadas, com borda vermelho-violácea e base necrótica, podendo estar cobertas com exsudato. À investigação clínica, deve-se pesquisar o surgimento de lesões labiais para diagnóstico diferencial com Síndrome de Behçet e história de atividade sexual para afastar doenças transmitidas por esta via. O tratamento envolve cuidados com a higiene da região afetada e alívio dos sintomas com banhos de assento em água morna associados ao uso de analgésicos orais. A duração média das lesões é de 15 dias. **Considerações Finais** As úlceras de Lipshutz são lesões genitais que acometem mulheres jovens não sexualmente ativas. Apesar de seu curso autolimitado, causam desconforto significativo nas pacientes e, por isso, devem ser identificadas durante o atendimento médico. O diagnóstico é essencialmente clínico. Diagnósticos diferenciais são a Síndrome de Behçet e infecções sexualmente transmitidas. O tratamento pode proporcionar alívio, destacando-se a relevância de um manejo eficaz para melhorar a qualidade de vida das pacientes afetadas.

Palavras-chave: Ginecologia, Úlceras Genitais; Úlcera de Lipshutz.

AUTISMO INFANTIL: ACOLHIMENTO E TRATAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Autores: Bruna de Souza Diógenes; Frederyk Kluyvert Ryjkaard Barbosa e Silva; Débora Augusta Dantas Pereira; Emilly Vitória dos Santos Silva; Rita de Cassia Fernandes Rigamonte; Nairane Cherlins Rodrigues Souza dos Santos; Larissa Pereira de Moura; Herleis Maria de Almeida Chagas; Danúzia da Silva Rocha; Rozilaine Redi Lago

Introdução: Observa-se o aumento exponencial de casos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), globalmente. No Brasil, são escassas as pesquisas que abordam o acesso aos serviços de saúde e o cuidado direcionado a essa população. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) é o nível de atenção prioritário, mas é comum a dificuldade de atendimento a esses pacientes tanto neste, como em outros serviços de saúde. **Objetivo:** Compreender a perspectiva dos profissionais da equipe de saúde e gestores sobre o diagnóstico do Autismo em crianças, o acolhimento oferecido à família e ao tratamento multidisciplinar oferecido pelo SUS em Rio Branco-Acre. **Métodos:** Trata-se de um estudo de exploratório qualitativo, utilizando como técnicas de coleta de dados a aplicação de questionário, realização de entrevista, grupos focais e observação, de novembro de 2023 a junho 2024. Foram utilizados relatórios, observação e registro em diários de campo. A análise qualitativa seguiu as etapas de codificação e interpretação dos achados da Análise Temática, e foi efetuada pelo software NVivo. **Resultados e Discussão:** Participaram 25 profissionais da equipe multiprofissional e 6 gestores da área técnica da Secretaria Municipal de Saúde. A análise de conteúdo permitiu identificar potencialidades, a saber: o trabalho colaborativo interprofissional é um fator fundamental para aumentar a eficácia dos atendimentos oferecidos a crianças com autismo; a implementação de práticas colaborativas, o sistema organizacional e a formulação de políticas contribuem para a formação de modelos eficazes de intervenções nos casos de autismo; a oportunidade de diálogo pela interação e a possibilidade de revisitar a realidade pelo olhar do outro, bem como os desafios: necessidade de adesão dos responsáveis durante o tratamento; e de aprimoramento na comunicação e na integração entre serviço, escola e família; as dificuldades superaram potencialidades do uso da técnica; a neutralidade do ambiente para a discussão; necessidade de formação específica, compreendendo a complexidade desse cuidado, do processo dinâmico no qual as diferentes profissões devem trabalhar de modo interligado para identificar demandas, construir planos de intervenção assertivos e compreender papéis do trabalho em equipe. **Conclusão:** Os resultados permitiram compreender melhor a percepção dos profissionais implicados no cuidado a crianças com TEA no âmbito da APS, as dificuldades enfrentadas por usuários, cuidadores e profissionais, permitindo a reflexão e aprimoramentos necessários no processo de atendimento, aonde percebesse grande dificuldade de administração, formação e de infraestrutura. O acolhimento global deve ser assegurado e, devido à escassez de artigos multidisciplinares na área, este estudo torna-se relevante uma vez que se propõe compreender se há, de fato, um amparo direcionado para a complexidade desse cuidado.

Palavras-Chave: Acesso aos serviços de saúde, Transtorno do Espectro Autista, Desigualdades em saúde.

MANEJO DE QUEIMADURAS EM CRIANÇAS

Autores: Maria Clara Souza Pinheiro; Fernanda Rothermel Valderrama; Luana Cristina da Costa Mendes; Isabella de Abreu Brkanitch; Pedro Fernandes Castro Leão Ferreira; Renata de Souza Meireles; Júlia Carneiro Leão; Ricardo Marques Peralta; Luiz Vicente Antunes Zappellini; Paula Vitória Nuernberg

Introdução: As queimaduras resultam da exposição ao calor, prejudicando a integridade da pele, que desempenha funções vitais como a regulação da temperatura corporal e o equilíbrio hidroeletrólítico. A gravidade da lesão varia conforme a profundidade e a extensão da queimadura. Em crianças, as queimaduras mais frequentes ocorrem em ambientes domésticos, envolvendo líquidos quentes ou fogo. O tratamento cirúrgico tem avançado com o uso de enxertos de pele total e parcial, além de novas técnicas, como enxertos de matriz dérmica e terapias celulares, que aceleram a cicatrização. Uma abordagem multidisciplinar é crucial para uma recuperação completa e melhor qualidade de vida. **Objetivo:** Avaliar o manejo terapêutico das queimaduras em crianças. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, mediante pesquisa de artigos publicados em 2024, no idioma Português e Inglês. Uma busca eletrônica foi realizada em banco de dados (PUBMED, SciELO e Google Scholar) utilizando os seguintes descritores: "burns", "child", "treatment". **Resultados e Discussão:** No Brasil, cerca de um milhão de queimaduras ocorrem anualmente, mas apenas 200 mil pacientes buscam atendimento médico. Essas lesões são especialmente graves em crianças, sendo a segunda causa de acidentes e a terceira de morte em países subdesenvolvidos. A prevenção é fundamental, com o envolvimento da família e da escola. As queimaduras causam impactos físicos e emocionais tanto nas vítimas quanto em seus cuidadores, que enfrentam sofrimento durante os tratamentos. Para reduzir o risco de queimaduras infantis, é fundamental mudar hábitos domésticos e conscientizar as escolas sobre os perigos de objetos aquecidos e líquidos quentes. Os avanços no tratamento cirúrgico incluem o uso de enxertos cutâneos, como o enxerto total para lesões menores e o parcial para queimaduras mais extensas, além de novas técnicas como matrizes dérmicas e terapias celulares. A limpeza adequada das feridas, controle da dor e a prevenção de infecções são essenciais, considerando a maior vulnerabilidade da pele infantil. Os profissionais especializados em queimaduras pediátricas devem oferecer cuidados humanizados, com uma abordagem multidisciplinar para promover a recuperação e o bem-estar das crianças. As inovações no tratamento refletem um compromisso com a excelência na assistência médica pediátrica e a melhoria da qualidade de vida. **Considerações Finais:** É vital a implementação de práticas seguras no ambiente doméstico pode fazer uma diferença crucial na proteção das crianças. O uso de enxertos cutâneos, técnicas inovadoras e a integração de terapias multidisciplinares são essenciais para promover a regeneração da pele e minimizar complicações, tanto físicas quanto emocionais. Além disso, o compromisso contínuo com a pesquisa e a atualização das práticas médicas é vital para otimizar o cuidado, garantir a qualidade de vida e promover a reabilitação eficaz das vítimas de queimaduras. Em suma, a combinação de prevenção, tratamento avançado e suporte emocional constitui a base para enfrentar os desafios que as queimaduras infantis impõem, assegurando um futuro mais seguro e saudável para as crianças.

Palavras-chave: Doenças Exantemáticas; Características; Crianças.

REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE MONITORIA NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Autores: Amanda Aparecida Ribeiro Loureiro, Maria Augusta Coutinho De Andrade Oliveira, Gisele Aparecida Fófano

Introdução: A monitoria acadêmica destaca-se como uma ferramenta fundamental no ensino superior, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão. No campo da saúde, a monitoria desempenha um papel crítico, não apenas na consolidação do conhecimento teórico e prático dos estudantes, mas também no desenvolvimento de habilidades interpessoais essenciais para o trabalho em equipe e para o exercício de liderança. Além disso, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a monitoria contribui para a formação de profissionais mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios do sistema público de saúde. Esse papel é particularmente relevante em um cenário onde a prática profissional demanda a combinação de competências técnicas com sensibilidade social e capacidade de comunicação. **Objetivo:** Analisar os benefícios, desafios e contribuições da monitoria acadêmica na formação de estudantes de cursos da área da saúde, considerando seu impacto no desenvolvimento profissional, nas habilidades de liderança e na integração entre teoria e prática. **Metodologia:** A metodologia utilizada foi uma revisão integrativa da literatura, conduzida nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, abrangendo publicações entre os anos de 2000 e 2024. Os critérios de inclusão foram estudos originais em português, com foco na monitoria acadêmica em cursos de graduação na área da saúde. Após filtros de seleção, 12 artigos foram qualificados. A análise dos dados foi feita de forma qualitativa, destacando os resultados e os desafios reportados pelas pesquisas. **Resultados:** A revisão apontou que a monitoria acadêmica contribui significativamente para o desenvolvimento de competências profissionais e pessoais dos estudantes, com destaque para habilidades de comunicação, liderança e trabalho em equipe. O aprofundamento teórico e prático dos conteúdos abordados nas disciplinas foi apontado como uma das principais vantagens da participação na monitoria. Além disso, a monitoria auxilia na preparação dos alunos para a atuação no SUS, ao promover uma maior compreensão dos princípios da humanização e do cuidado integral em saúde. Contudo, foram identificados desafios, como a sobrecarga de atividades enfrentada pelos monitores e a falta de reconhecimento institucional, que pode desestimular a participação contínua. Outro ponto de destaque foi a escassez de apoio pedagógico sistemático para os monitores, o que reforça a necessidade de estratégias mais estruturadas de capacitação. **Conclusão:** A monitoria acadêmica na área da saúde se mostra uma estratégia pedagógica eficiente para a formação integral dos estudantes, promovendo não apenas o fortalecimento do conhecimento teórico, mas também o desenvolvimento de competências essenciais para a prática profissional. Apesar dos desafios identificados, como a falta de reconhecimento institucional e a sobrecarga de atividades, os benefícios proporcionados pela monitoria, como o aumento da confiança e a melhoria no desempenho acadêmico, são amplamente reconhecidos. A criação de programas de monitoria mais estruturados e o oferecimento de suporte contínuo aos monitores são medidas essenciais para otimizar essa prática e maximizar seus resultados na formação de futuros profissionais de saúde.

Palavras-Chave: Tutoria; Educação em Saúde; Ensino Superior.

2024

EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS GESTACIONAL EM MINAS GERAIS: UM ESTUDO DAS MACRORREGIÕES DE 2018 A 2023

Autores: Eduarda Berberth Dias Gonçalves, Amanda Aparecida Ribeiro Loureiro, Allan Salvador Pereira, Gisele Aparecida Fófano

Introdução: A sífilis gestacional é um grave problema de saúde pública no Brasil, com crescente incidência nos últimos anos. A detecção precoce e o tratamento adequado são essenciais para prevenir a transmissão vertical da infecção. No entanto, as disparidades regionais no acesso aos cuidados de saúde dificultam o controle da doença, especialmente em estados com macrorregiões socioeconomicamente diversas, como Minas Gerais, o que demanda estratégias regionais de controle. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico da sífilis gestacional nas macrorregiões de Minas Gerais entre os anos de 2018 e 2023. **Metodologia:** Foi realizado um estudo descritivo de caráter quantitativo com delineamento ecológico, utilizando dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e estimativas populacionais fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população de estudo incluiu todas as gestantes notificadas com sífilis entre 2018 e 2023 em Minas Gerais, subdivididas por macrorregião. As variáveis analisadas incluem idade, escolaridade, raça e idade gestacional no momento da detecção da infecção, além da classificação clínica da sífilis. A incidência da doença foi calculada em relação ao número de nascidos vivos, conforme o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. As análises estatísticas incluíram cálculos de média, desvio padrão e proporções, além de estimativas da razão de incidência. **Resultados:** O estudo mostrou um aumento expressivo nas notificações de sífilis gestacional entre 2018 e 2022, com o número de casos subindo de 467 para 5.803. Em 2023, houve uma queda significativa para 2.547 casos, possivelmente ligada à subnotificação ou falhas no sistema de vigilância. A taxa de incidência acompanhou essa tendência, alcançando 19,92 por 1.000 nascidos vivos em 2022 e caindo para 10,08 por 1.000 em 2023. As gestantes mais afetadas foram jovens (20-29 anos), com baixa escolaridade (40%) e majoritariamente pardas (40%). As macrorregiões do estado apresentaram variações significativas na distribuição dos casos. A macrorregião Centro foi a que concentrou o maior número de notificações ao longo dos anos, com 2.206 casos em 2022 e 970 em 2023. Em contraste, a macrorregião Jequitinhonha apresentou os menores números, com apenas 21 casos em 2023. As variações regionais indicam desigualdade no acesso aos cuidados de saúde, e nenhuma macrorregião atingiu a meta de dois testes treponêmicos por gestante, comprometendo o diagnóstico precoce. **Conclusão:** O perfil epidemiológico da sífilis gestacional em Minas Gerais entre 2018 e 2023 evidencia desafios no controle da doença, com alta incidência em algumas regiões e possível subnotificação em 2023. As gestantes mais afetadas pertencem a grupos vulneráveis, o que reforça a necessidade de políticas públicas focadas na ampliação do acesso ao pré-natal e educação em saúde. A capacitação dos profissionais e a inclusão dos parceiros no acompanhamento são fundamentais para reduzir a sífilis gestacional e congênita. A continuidade do monitoramento epidemiológico e a implementação de programas de saúde voltados à educação sexual e ao acesso aos testes diagnósticos são essenciais para melhorar a saúde materno-infantil em Minas Gerais.

Palavras-Chave: Sífilis; Cuidado Pré-Natal; Saúde Coletiva.

HIDRADENITE SUPURATIVA EM PACIENTES DE PEDIÁTRICOS

Autores: Maria Clara Souza Pinheiro; Fernanda Rothermel Valderrama; Luana Cristina da Costa Mendes; Isabella de Abreu Brkanitch; Pedro Fernandes Castro Leão Ferreira; Renata de Souza Meireles; Júlia Carneiro Leão; Ricardo Marques Peralta; Paula Vitória Nuernberg; Nivia Caroline Porfírio Ferreira

Introdução: A Hidradenite Supurativa (HS) é uma condição inflamatória crônica e recorrente que pode causar mutilações e complicações sistêmicas em casos severos. Reconhecida como uma doença autoinflamatória, sua etiologia ainda não é totalmente compreendida, mas está ligada a uma interação complexa entre fatores individuais e ambientais, incluindo disbiose do microbioma cutâneo. A inflamação ocorre no epitélio folicular, especialmente em áreas ricas em glândulas apócrinas, como axilas, pregas inguinais e região perianal. A HS é uma condição rara na população pediátrica, caracterizada por lesões dolorosas nas áreas axilar, inguinal, inframamária e anogenital. O diagnóstico deve considerar comorbidades como obesidade e distúrbios endócrinos, que podem agravar a doença. O tratamento é desafiador, com opções limitadas que incluem medidas não farmacológicas, tratamentos tópicos e medicações sistêmicas em casos graves. Uma abordagem multidisciplinar é crucial para melhorar o diagnóstico e a qualidade de vida dos pacientes. **Objetivo:** Avaliar as características da hidradenite supurativa em pacientes pediátricos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, mediante pesquisa de artigos publicados entre 2015 à 2024, no idioma Português e Inglês. Uma busca eletrônica foi realizada em banco de dados utilizando os seguintes descritores: "hidradenitis suppurativa", "patient", "pediatrics". **Resultados e Discussão:** A Hidradenite Supurativa (HS) é uma doença inflamatória crônica e recorrente que geralmente surge após a puberdade, sendo rara em crianças. Quando presente na infância, está associada a formas mais graves, especialmente em casos com histórico familiar. A doença é mais frequente em meninas e afeta áreas com glândulas apócrinas, como axilas e região inguinal, e se manifesta por nódulos dolorosos que podem evoluir para abscessos. É mais comum em meninas e frequentemente ligada a desequilíbrios hormonais, como puberdade precoce e síndrome metabólica. O tratamento pediátrico é desafiador devido à escassez de dados sobre resultados de longo prazo. O manejo deve incluir a correção de distúrbios metabólicos ou endócrinos, controle de peso, alívio dos sintomas, e tratamento médico adequado. A educação dos pacientes e suas famílias é fundamental, pois a HS não tem cura e pode impactar significativamente a qualidade de vida. **Considerações Finais:** Em suma, a Hidradenite Supurativa (HS) é uma condição inflamatória crônica que, embora rara na população pediátrica, pode causar impacto significativo na vida das crianças afetadas, especialmente em termos de qualidade de vida e saúde psicológica. O diagnóstico precoce, aliado a uma abordagem terapêutica individualizada, é crucial para evitar complicações graves e promover um manejo eficaz. A educação das famílias e dos pacientes sobre a natureza da doença e a importância da adesão ao tratamento é essencial, pois, embora a HS não tenha cura, o controle dos sintomas pode melhorar substancialmente o bem-estar dos pacientes e minimizar suas complicações.

Palavras-chave: Hidradenite Supurativa; Sintomas; Pediátrico.

CURSO DE PARAMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Bianca de Assis Moreira; Crísia Bezerra Lino; Giselle Alves Silva; Abraão Gabriel dos Santos Teixeira; Larissa de Mattos Oliveira

Introdução: A paramentação hospitalar adequada é uma das principais barreiras na prevenção de infecções nosocomiais, responsáveis por aumentar a morbidade e mortalidade entre pacientes hospitalizados. Neste parâmetro, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, aventais, máscaras e protetores faciais, são fundamentais para evitar a transmissão de patógenos como o *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA), *Pseudomonas aeruginosa* e outras bactérias resistentes a antibióticos. Dessa forma, a correta utilização desses equipamentos, juntamente com boas práticas de higiene e o cumprimento das precauções, pode reduzir significativamente a contaminação cruzada entre pacientes e profissionais de saúde. **Objetivo:** O objetivo deste relato é descrever a experiência de planejamento de um curso de paramentação hospitalar, destacando a importância de tal capacitação para a prevenção de infecções nosocomiais. O curso foi projetado para melhorar o conhecimento e a adesão às práticas corretas de uso de EPIs, com foco em estudantes e profissionais de saúde, visando a quebra da cadeia de contaminação hospitalar. **Metodologia:** O curso foi planejado com base em revisão de literatura e diretrizes de controle de infecções hospitalares, utilizando dados das bases PubMed, LILACS e Medline. Foram consideradas práticas internacionais para o uso de EPIs e medidas de isolamento de contato. O curso apresenta uma abordagem teórico-prática, incluindo módulos sobre a importância da paramentação, demonstrações de uso correto dos EPIs e simulações de situações reais de atendimento hospitalar. Além disso, a estrutura dessa capacitação incluiu a avaliação de conhecimentos prévios e a aplicação de questionários pós-curso para avaliar a assimilação dos conteúdos. **Resultados e discussão:** O planejamento do curso revelou a importância de reforçar práticas de precauções, especialmente em ambientes hospitalares onde a adesão às medidas de controle de infecção foge uniforme. Estudos indicam que o uso adequado de EPIs pode reduzir significativamente as taxas de transmissão de patógenos nosocomiais, como demonstrado por uma redução na transmissão de MRSA de 3,9% para 1,5% após intervenções educativas e melhorias nos processos de controle de infecções. Os participantes do curso relataram maior conscientização sobre a importância da paramentação, além de demonstrar melhorias nas práticas de uso dos EPIs, como indicado nos questionários pós-curso. **Conclusão:** Fica claro, portanto, que o planejamento e a implementação de um curso de paramentação hospitalar para estudantes e profissionais de saúde se mostram fundamentais para fortalecer as medidas de prevenção de infecções nosocomiais. Frente a isso, a capacitação contínua em práticas de uso correto de EPIs é essencial para reduzir a contaminação cruzada e garantir a segurança tanto de pacientes quanto de profissionais. Logo, o impacto positivo de iniciativas como essa, quando alinhadas com diretrizes nacionais e internacionais de controle de infecções, contribui diretamente para a redução das taxas de infecção nosocomial e melhora da qualidade do atendimento em saúde.

Palavras-chave: Controle de Infecções; Equipamento de Proteção Individual; Educação em Saúde.

PANORAMA SOBRE A UTILIZAÇÃO DA ESCETAMINA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO RESISTENTE

Autores: Gabriel Henrique Ellwanger Freire, Everton Lira Pereira, Vivi Dias de Sousa Baobá; Juliana Santi Sagin Pinto Bergamim

Introdução: A depressão resistente a tratamento (DRT) representa um desafio significativo na prática clínica, afetando pacientes que não respondem às terapias antidepressivas tradicionais. Estima-se que cerca de 30% dos pacientes com depressão maior se enquadram nesta categoria, apresentando sintomas persistentes que impactam severamente sua qualidade de vida e funcionalidade. A escetamina, um isômero do anestésico cetamina, tem emergido como uma opção terapêutica promissora devido à sua capacidade de proporcionar alívio rápido dos sintomas em alguns pacientes com DRT. **Objetivo:** Analisar o impacto da escetamina no tratamento da depressão resistente, explorando seus mecanismos de ação, eficácia, segurança e as implicações desses achados para futuras práticas clínicas. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, acessando bases de dados. Os descritores usados foram "Escetamina", "Depressão Resistente", e "Tratamento Antidepressivo", combinados com os operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos estudos em inglês e português, totalmente acessíveis, que discutissem o uso da escetamina na DRT. Excluíram-se trabalhos que não focassem diretamente nesses temas ou que estivessem em outros idiomas. **Resultados e Discussão:** A revisão identificou que a escetamina, administrada via intranasal, tem mostrado eficácia na redução rápida dos sintomas depressivos em pacientes com DRT, com alguns pacientes apresentando melhora em poucas horas após a administração. O mecanismo pelo qual a escetamina atua envolve modulações no sistema glutamatérgico, diferindo significativamente dos antidepressivos tradicionais que focam no sistema serotoninérgico. Embora eficaz, esse medicamento pode causar efeitos colaterais como dissociação e aumento da pressão arterial, necessitando de monitoramento clínico cuidadoso. O tratamento também destacou a necessidade de avaliações regulares para evitar complicações e garantir a segurança dos pacientes. Estudos mais recentes destacam que a escetamina pode ter um papel vital na neuroplasticidade cerebral, estimulando o crescimento e a reparação de conexões neurais, o que pode contribuir para seus efeitos antidepressivos rápidos. Esta propriedade distingue a escetamina dos métodos convencionais, que geralmente levam semanas para mostrar resultados. Além disso, a pesquisa aponta para a importância da escetamina em tratamentos combinados, onde é usada juntamente com terapias psicológicas e outras intervenções médicas para maximizar a eficácia e minimizar os riscos. **Conclusão:** A escetamina representa uma nova fronteira no tratamento da depressão resistente, oferecendo esperança para pacientes não responsivos a outras terapias. Contudo, é fundamental uma abordagem multidisciplinar e cautelosa, que equilibre os benefícios com os potenciais riscos. Políticas públicas e estratégias de saúde devem considerar a inclusão da escetamina como parte dos protocolos de tratamento para DRT, assegurando o acesso a essa terapia inovadora e o monitoramento adequado de seus efeitos. A integração deste tratamento nas práticas clínicas pode melhorar significativamente a qualidade de vida e a funcionalidade de indivíduos com depressão resistente, reduzindo assim o fardo global dessa condição.

Palavras-chave: Escetamina; Depressão Resistente; Tratamento Antidepressivo

TRANSTORNO DO PÂNICO: AVANÇOS NA TERAPIA FARMACOLÓGICA

Autores: Gabriel Henrique Ellwanger Freire, Everton Lira Pereira, Vivi Dias de Sousa Baobá

Introdução: O Transtorno do Pânico é caracterizado por episódios recorrentes de intensa ansiedade ou ataques de pânico, onde os indivíduos experimentam súbitas ondas de medo acompanhadas de sintomas físicos debilitantes. Afeta cerca de 2% a 3% da população global, com taxas similares no Brasil. O diagnóstico e tratamento deste transtorno são complexos, pois frequentemente coexistem com outras condições psiquiátricas, como depressão e transtorno de ansiedade generalizada, o que pode dificultar a gestão eficaz dos sintomas. Objetivo: Avaliar os avanços recentes na terapia farmacológica para o Transtorno do Pânico. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura através das bases de dados PubMed, MedlinePlus, SciELO e Google Acadêmico, utilizando descritores como "Transtorno do Pânico", "Terapia Farmacológica", e "Avanços no Tratamento". Foram aplicados operadores booleanos AND e OR para refinar a pesquisa. Os critérios de inclusão consistiram em estudos publicados em português ou inglês, acessíveis na íntegra e que focassem especificamente na eficácia dos tratamentos farmacológicos para o Transtorno do Pânico. Foram excluídos estudos não relevantes ao escopo da revisão ou publicados em outros idiomas. Resultados e Discussão: A revisão identificou que os avanços na terapia farmacológica para o Transtorno do Pânico incluem a introdução de novos medicamentos como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN). Esses medicamentos mostraram ser particularmente eficazes, reduzindo tanto a frequência quanto a severidade dos ataques de pânico e melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, novos estudos sugerem o potencial de agentes neuromoduladores e tratamentos adjuvantes, incluindo certos antipsicóticos e medicamentos anti-hipertensivos, que podem ser úteis para pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais. Contudo, apesar dessas inovações, a terapia farmacológica ainda requer cuidadoso monitoramento de efeitos colaterais e interações medicamentosas, necessitando de avaliações regulares para ajustar as doses e as combinações de medicamentos. Adicionalmente, a pesquisa aponta para o uso crescente de benzodiazepínicos em curto prazo para manejo agudo dos sintomas de ansiedade no Transtorno do Pânico, embora o foco esteja na minimização da dependência e dos efeitos de retirada dessas substâncias. A integração da terapia farmacológica com intervenções psicoterapêuticas também tem se mostrado benéfica, oferecendo uma abordagem mais holística e sustentável para o tratamento. Conclusão: Os avanços na terapia farmacológica para o Transtorno do Pânico promovem melhorias significativas na gestão dos sintomas e na qualidade de vida dos pacientes. Entretanto, a eficácia do tratamento depende de uma abordagem individualizada e pode exigir a combinação de diferentes farmacoterapias para alcançar resultados ótimos. A pesquisa continuada é essencial para desenvolver tratamentos mais eficazes e seguros, minimizando os efeitos adversos e melhorando a aderência ao tratamento. A implementação de políticas de saúde que suportem o acesso a novas terapias e a educação contínua de profissionais de saúde sobre as opções de tratamento são fundamentais para o manejo eficaz do Transtorno do Pânico.

Palavras-chave: Transtorno do Pânico; Terapia Farmacológica; Avanços no Tratamento.

IMPLICAÇÕES DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE NA VIDA SOCIAL

Autores: Gabriel Henrique Ellwanger Freire, Everton Lira Pereira, Vivi Dias de Sousa Baobá, Camila Feronatto, Júlia Letycia Gomes Alencar, Silvia Renata Oliveira Corrêa da Costa, John Elias Yusuf

Introdução: O transtorno de personalidade borderline (TPB) é caracterizado por grande instabilidade emocional, dificuldade em controlar impulsos e relações interpessoais problemáticas, impactando profundamente a vida social e funcional dos indivíduos. Atinge cerca de 1% a 2% da população mundial, com incidência similar no Brasil. O diagnóstico do TPB é desafiador devido à sua complexidade e à sobreposição com sintomas de outros distúrbios, como depressão e ansiedade, o que complica o tratamento. **Objetivo:** Avaliar as implicações do TPB na vida social dos pacientes. **Metodologia:** Revisão de literatura com abordagem qualitativa e exploratória para investigar as implicações do transtorno de personalidade borderline (TPB) na vida social. A pesquisa foi conduzida nas bases de dados PubMed, MedlinePlus, SciELO e Google Acadêmico, utilizando descritores como "Transtorno de Personalidade Borderline", "Implicações Sociais" e "Relações Interpessoais", combinados com os operadores booleanos AND e OR. Excluíram-se publicações que não atendiam a esses formatos, estavam em outros idiomas ou indisponíveis integralmente. **Resultados e Discussão:** A revisão da literatura identificou uma forte associação entre o transtorno de personalidade borderline (TPB) e variados problemas sociais, destacando-se conflitos interpessoais frequentes agravados pela dificuldade dos pacientes em regular emoções e impulsos. Cerca de 75% dos pacientes com TPB enfrentam persistentes dificuldades em relações pessoais, o que resulta em maior isolamento social, desemprego e instabilidade financeira devido à sua instabilidade emocional. Comorbidades psiquiátricas como depressão e ansiedade são igualmente prevalentes, afetando aproximadamente 60% e 50% dos pacientes, respectivamente, e contribuem para a deterioração das funções sociais. O estudo sublinha a necessidade de terapias que integrem o manejo dessas comorbidades com o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, através de intervenções precoces e tratamento integrado. A complexidade do TPB exige uma abordagem multidisciplinar que inclua psicoterapia e farmacoterapia, complementadas com suporte social e educacional, como o emprego de métodos como a Terapia Comportamental Dialética para aprimorar a regulação emocional e comportamental. Além disso, o estudo ressalta a importância de políticas públicas robustas que facilitem a integração social dos pacientes com TPB, fortalecendo o acesso a serviços de saúde mental, programas de reabilitação profissional e suporte comunitário, bem como a capacitação de profissionais de saúde para reconhecer e tratar adequadamente o TPB, garantindo assim um manejo eficaz e adaptado às necessidades desses indivíduos. **Conclusão:** Destaca-se a importância de terapias integradas que tratam comorbidades psiquiátricas, como depressão e ansiedade, e fomentam o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, utilizando abordagens como a Terapia Comportamental Dialética. Ademais, enfatiza-se a necessidade de políticas públicas e estratégias de saúde que ofereçam suporte contínuo e capacitação profissional para um tratamento eficaz do TPB. Essas medidas são essenciais para melhorar a qualidade de vida e a integração social e profissional dos indivíduos com TPB, diminuindo seu isolamento.

Palavras-chave: Transtorno de Personalidade Borderline; Implicações Sociais; Morbidade.

ABORDAGEM GERAL DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO

Autores: Gabriel Henrique Ellwanger Freire, Everton Lira Pereira, Vivi Dias de Sousa Baobá, Eduarda Miranda Gomes, Camila Feronatto, Júlia Letycia Gomes Alencar

Introdução: O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é uma condição psiquiátrica que se manifesta após a exposição a eventos traumáticos, como acidentes, desastres naturais, ou violência. Estima-se que afete cerca de 3,5% da população adulta global, com prevalência semelhante no Brasil. O TEPT pode levar a sérias repercussões na funcionalidade e bem-estar do indivíduo, complicando o diagnóstico devido à variabilidade dos sintomas e sua sobreposição com outros transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão. **Objetivo:** Este resumo visa explorar os impactos do TEPT nos indivíduos, oferecendo uma visão geral sobre os desafios diagnósticos e terapêuticos e sugerindo estratégias eficazes para o manejo deste transtorno. **Metodologia:** A metodologia empregada inclui uma revisão sistemática da literatura, realizada através das bases de dados PubMed, MedlinePlus, SciELO, e Google Acadêmico. Foram utilizados descritores como "Transtorno de Estresse Pós-Traumático", "Impacto Psicológico", e "Manejo Clínico", em combinação com operadores booleanos AND e OR. Os critérios de inclusão foram estudos em português e inglês, acessíveis integralmente e focados no impacto e tratamento do TEPT. Foram excluídos artigos que não se enquadrassem nesses critérios. **Resultados e Discussão:** A revisão realizada evidenciou que o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) frequentemente resulta em significativas barreiras ao funcionamento diário e ao convívio social dos afetados. Sintomas como a reexperiência de eventos traumáticos, a evitação de estímulos associados ao trauma, e alterações no estado de alerta e reatividade estão no cerne dessas dificuldades. A complexidade do quadro é amplificada pelo fato de que aproximadamente 80% dos indivíduos com TEPT também sofrem de comorbidades psiquiátricas, notadamente depressão e transtornos de ansiedade, o que pode obstruir significativamente tanto o tratamento quanto o processo de recuperação. Nesse contexto, a análise destacou a crucialidade de adotar abordagens terapêuticas multidisciplinares. Essencialmente, a Terapia Cognitivo-Comportamental e a Terapia de Exposição Prolongada emergem como intervenções psicológicas de primeira linha, devido à sua eficácia comprovada em tratar os sintomas principais do TEPT e suas comorbidades psiquiátricas. O suporte farmacológico, complementando as terapias psicológicas, é igualmente vital para abordar as complexas necessidades dos pacientes. **Conclusão:** Destaca-se que o manejo eficaz do TEPT requer uma abordagem integrada que combine intervenções psicológicas e farmacológicas, além do desenvolvimento de políticas públicas que assegurem suporte contínuo aos pacientes. Essas estratégias são cruciais para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados pelo TEPT, promovendo sua recuperação e reintegração social e profissional. Adicionalmente, os sistemas de saúde devem ser equipados com recursos suficientes para o treinamento de profissionais na identificação precoce dos sinais do TEPT, o que pode diminuir a duração e a severidade do transtorno, facilitando uma resposta terapêutica mais eficaz e minimizando os impactos a longo prazo na vida dos pacientes.

Palavras-chave: Transtorno de Estresse Pós-Traumático; Impacto Psicológico; Manejo Clínico

INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ACCOUNTABILITY PARA A GOVERNANÇA PÚBLICA

Autores: Hermínio Oliveira Medeiros; Vanessa Silva Silveira

Introdução: No cenário da administração pública em saúde, a accountability vem se tornando um tema de debate recorrente, sendo esta exercida pelos controles clássicos por meio de instrumentos de gestão, prestação de contas, transparência, orientação para resultados e controle social. Objetivo: Discutir a importância da prestação de contas no Sistema Único de Saúde (SUS) como instrumento de controle, responsabilidade, transparência e fiscalização, relacionando o controle social à accountability para a governança pública. Metodologia: O trabalho tratou-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, onde buscou-se embasamento teórico por meio de consultas em bancos de artigos acadêmicos, onde foram explorados a importância da prestação de contas no sus, instrumentos de gestão, avaliação de desempenho, controle social na saúde pública, accountability e governança pública. Resultados: Ficou evidente que o processo de gestão no sistema público de saúde exige uma busca constante por informações gerenciais e contábeis, as quais constitui-se como base de um mecanismo de gestão bem estruturado de oferta e prestação de serviços de saúde, aplicação correta de recursos, prestação de contas e controle social, conforme aplicação dos conceitos da governança pública e accountability. Conclusão: É indiscutível que a accountability, como uma ferramenta da Contabilidade, contribui inexoravelmente na aplicação da legislação, transparência e controle social no âmbito da gestão pública da saúde.

Palavras-chave: Instrumentos de gestão do SUS; Prestação de contas na saúde; Accountability

SÍNDROME DE COTARD: O DELÍRIO DE NEGAÇÃO

Autores: Izadora Ribeiro Castro; Luana Claudia de Souza; Gabriel Neves Guimarães; Caio Jordan de Sá Grangeiro; Carlos Alberto Feitosa dos Santos; Andressa Aguiar da Silva; Rafael Martins Bitanti; Maria Clea Marinho Lima; Rafaela Montenegro Shelman de Souza; Pietro de Paula Machado Logli

Introdução: A Síndrome de Cotard, também conhecida como delírio de negação, é uma rara condição psiquiátrica caracterizada pela crença delirante de que o indivíduo está morto, não existe ou perdeu seus órgãos internos. Descrita pela primeira vez em 1880 pelo neurologista Jules Cotard, a síndrome está frequentemente associada a quadros graves de depressão, transtornos psicóticos e neurodegenerativos. Apesar de sua raridade, a Síndrome de Cotard oferece importantes insights sobre a interação entre neurociência, psicopatologia e a percepção da identidade pessoal. **Objetivo:** Revisar a literatura existente sobre a Síndrome de Cotard, com foco em suas características clínicas, patogênese, diagnóstico e tratamento. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa de artigos científicos publicados nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Scholar. As palavras-chave utilizadas incluíram “Síndrome de Cotard”, “Delírio de Negação” e “Transtornos Psicóticos”, resultando na seleção de artigos relevantes para a compreensão dessa condição. **Resultados e Discussão:** A Síndrome de Cotard geralmente se apresenta em três estágios: a fase inicial de depressão e hipocondria, a fase intermediária marcada pelo desenvolvimento de delírios de negação e, finalmente, uma fase crônica na qual o delírio persiste. As causas da síndrome ainda são debatidas, mas acredita-se que envolvam disfunções cerebrais em áreas como o córtex parietal e frontal, além de um possível papel da disfunção dopaminérgica e serotoninérgica. Em termos diagnósticos, a Síndrome de Cotard é classificada como um transtorno psicótico ou de humor, frequentemente dentro do espectro da depressão maior. O tratamento é multimodal, envolvendo o uso de antidepressivos, antipsicóticos e, em alguns casos, eletroconvulsoterapia (ECT), com a ECT se mostrando eficaz em casos refratários. **Considerações Finais:** Embora rara, a Síndrome de Cotard é uma condição psiquiátrica grave e debilitante que pode ser tratada com sucesso quando diagnosticada precocemente. O reconhecimento dos sinais e sintomas dessa condição, bem como uma abordagem terapêutica adequada, são essenciais para melhorar o prognóstico dos pacientes. A continuidade da pesquisa sobre os mecanismos neurobiológicos envolvidos pode contribuir para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e direcionados.

Palavras-chave: Síndrome de Cotard; Delírio de Negação; Transtornos Psicóticos

SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Autores: Maria Clara Souza Pinheiro; Catharina Vilalba Lima; Ana de Paula Barbosa; Lamise Hassan Melhem; Gabriel Neves Guimarães; Pablo Schio Pacheco; Andressa Aguiar da Silva; Rafael Martins Bitanti; Gabriela Gaspar Souza; Thaysa Barbosa Ciríaco Santos

Introdução: A Síndrome Mão-Pé-Boca é uma doença viral contagiosa causada pelo vírus Coxsackie, que afeta principalmente crianças, mas também pode ocorrer em adultos. A transmissão acontece por contato com saliva, fezes ou objetos contaminados. A transmissão do vírus pelas fezes pode continuar por até quatro semanas após a recuperação. Os sintomas incluem febre, dor de garganta, mal-estar, aftas na boca e erupções nas mãos e pés. A prevenção inclui higiene pessoal e distanciamento de pessoas infectadas. **Objetivo:** Avaliar as principais características da Síndrome mão-pé-boca destacando o diagnóstico e tratamento. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, mediante pesquisa de artigos publicados entre 2020 à 2021, no idioma Português e Inglês. Uma busca eletrônica foi realizada em banco de dados (PUBMED, SciELO e Google Scholar) utilizando os seguintes descritores: “children”, “hand-foot-mouth syndrome”, “diagnosis”, “treatment”. **Resultados e Discussão:** A Síndrome Mão-Pé-Boca é uma infecção viral benigna, mais comum em crianças menores de 5 anos, mas também pode afetar adultos. A doença é mais frequente no verão e em regiões tropicais. Ela é causada pelos vírus Coxsackie A16 e Enterovírus 71, sendo transmitida por secreções, feridas, fezes ou objetos contaminados. As principais manifestações clínicas são lesões na mucosa bucal, língua, palato e úvula, com manchas vermelhas e vesículas branco-acinzentadas que podem se ulcerar. Máculas eritematosas aparecem nas superfícies plantares e entre os dedos das mãos e pés, podendo afetar também as nádegas e a região genital. Essas lesões são assimétricas, dolorosas e pruriginosas. A Síndrome Mão-Pé-Boca é difícil de diagnosticar nos primeiros estágios, pois seus sintomas se assemelham a outras viroses. O diagnóstico se torna mais claro com o aparecimento de manchas vermelhas e bolhas. Os exames de sangue podem mostrar leucocitose e neutrofilia, mas são inespecíficos. Além disso, complicações graves, como envolvimento do sistema nervoso central, são raras, mas sinais de alerta como sudorese fria, taquicardia e hipertensão indicam a necessidade de internação. Pode-se confirmar o diagnóstico através do PCR, que detecta o RNA viral. Ademais, o tratamento é geralmente sintomático, com anti-inflamatórios e hidratação, e antivirais são usados apenas em casos graves. **Considerações Finais:** Embora a Síndrome Mão-Pé-Boca seja geralmente benigna, seu reconhecimento precoce é importante para evitar complicações e para fornecer um tratamento adequado e alívio dos sintomas. A educação sobre medidas de higiene e prevenção, principalmente em ambientes infantis, é essencial para limitar a disseminação da infecção.

Palavras-chave: Síndrome Mão- Pé- Boca; Crianças; Diagnóstico; Tratamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS EM CRIANÇAS

Autores: Maria Clara Souza Pinheiro; Taís Aparecida Gomes Reis; Thaysa Barbosa Ciríaco Santos

Introdução: O exantema é uma erupção cutânea que pode se apresentar como máculas ou pápulas, com características irregulares e edematosas, podendo ou não causar prurido, descamação, bolhas e crostas. As causas do exantema incluem doenças infecciosas, como as provocadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários, além de reações medicamentosas, doenças autoimunes e neoplasias. Estudos indicam que 65% das crianças com exantema e febre possuem uma causa infecciosa, sendo 72% decorrente de infecções virais. Embora muitas condições que causam exantema sejam autolimitadas, um diagnóstico tardio pode levar a intervenções inadequadas e piora do prognóstico. **Objetivo:** Avaliar as principais características das doenças exantemáticas em crianças. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, mediante pesquisa de artigos publicados entre 2012 à 2021, no idioma Português e Inglês. Uma busca eletrônica foi realizada em banco de dados (PUBMED, SciELO e Google Scholar) utilizando os seguintes descritores: "children", "exanthematous diseases", "features". **Resultados e Discussão:** O Sarampo, infecção viral aguda pelo morbilivirus, é altamente contagiosa e caracteriza-se por exantema maculopapular. Os anticorpos IgG e IgM são detectáveis entre o 12º e 28º dia após a infecção. A transmissão ocorre por contato direto e gotículas contaminadas, desde o período pródrômico até quatro dias após o exantema. O exantema súbito, ou roséola infantil, é uma infecção viral comum em crianças de 6 meses a 2 anos, caracterizada por febre alta de 3 a 4 dias, seguida por exantema maculopapular. O diagnóstico é clínico e o tratamento é sintomático, sem necessidade de exames ou vacina. Causado pelo parvovírus B19, o eritema infeccioso começa com exantema facial ("asa de borboleta") e se espalha pelos membros. O diagnóstico é clínico e o tratamento é sintomático. A criança não é contagiosa após o surgimento do exantema. A rubéola é uma doença viral leve, com muitos casos assintomáticos. Os pródromos são geralmente leves ou ausentes, e a principal complicação é a artralgia. Causada por estreptococos, a escarlatina ocorre principalmente em crianças de 4 a 10 anos, apresentando exantema áspero. O tratamento envolve antibióticos e pode haver complicações graves. A varicela é uma infecção viral com sintomas leves a moderados em crianças, mas mais graves em adultos. A erupção cutânea apresenta várias fases, desde máculas a crostas, começando na cabeça e descendo pelo corpo. As complicações bacterianas secundárias podem ocorrer. O tratamento é sintomático, e a vacinação é recomendada para prevenção. **Considerações Finais:** É vital investir em políticas de saúde pública que promovam a educação sobre doenças exantemáticas, incentivem a vacinação e garantam acesso a cuidados médicos. A detecção precoce é crucial para prevenir complicações e reduzir a transmissão, especialmente em crianças. Essas ações podem diminuir a incidência das doenças e melhorar o bem-estar infantil, criando um ambiente mais seguro para o desenvolvimento.

Palavras-chave: Doenças Exantemáticas; Características; Crianças.

REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS ESCOLARES SOBRE A SÍFILIS ADQUIRIDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Bianca de Assis Moreira; Ana Flávia dos Santos Côrtes; Vanessa Soares Veras

Introdução: A Sífilis Adquirida é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que ocorre com maior índice entre os jovens. As relações sexuais desprotegidas são o principal meio de transmissão dessa infecção, podendo ocorrer, também, a sífilis congênita que é transmitida verticalmente durante a gravidez. Em virtude dos elevados dados epidemiológicos, é de suma importância que informações educativas acerca dessa doença sejam divulgadas em plataformas de amplo acesso, como o Instagram. Deste modo, as publicações no @educa.sifilis foram pensadas com o intuito ganhar a atenção de usuários da rede que são da área da saúde, como estudantes e profissionais, bem como jovens escolares e a população em sua totalidade. **Objetivo:** Tem-se como objetivo discorrer a respeito da experiência de acadêmicos do curso de medicina na realização de um projeto de educação em saúde com o uso de uma rede social para a conscientização de jovens acerca da sífilis adquirida. **Metodologia:** A priori, os acadêmicos do curso de medicina envolvidos no projeto de extensão escolheram as cores do projeto de acordo com as cores das camisinhas que são ofertadas pelo SUS, roxo e amarelo, a fim de fazer alusão ao uso de preservativos. Posteriormente, foi criada a logo utilizando símbolos que fazem referência à educação do jovem como sendo ferramenta de proteção. Em seguida, foram criadas publicações educativas a respeito do que é a sífilis e os meios de prevenção da doença, para que os novos seguidores conseguissem identificar o propósito do Instagram. Além disso, postagens educativas foram feitas para que os visitantes conhecessem o projeto e as atividades que seriam realizadas. Após os eventos, fotos das ações foram divulgadas com a autorização dos palestrantes, escolares e professores. Todas as postagens na rede social foram feitas baseadas nos horários de pico e maior alcance da plataforma. Postagens na página principal tinham horários determinados entre 18:00 horas e 20:00 horas, haja vista que neste horário o objetivo de entregar conteúdo para mais pessoas era alcançado. **Resultados e discussão:** Observou-se que tanto palestrantes, como escolares – grupo alvo das atividades – demonstraram-se satisfeitos em vincularem sua imagem ao projeto. Os alunos puderam compartilhar um sentimento de identificação e pertencimento ao fazerem parte das imagens divulgadas nas redes sociais. O fato evidencia que o Instagram pode ser uma boa ferramenta para motivar a participação das pessoas em ações educativas, sobretudo os jovens, que costumam usar a rede social com frequência para compartilhar suas experiências. **Conclusão:** Considera-se que disseminar o conhecimento entre os jovens em relação a sífilis adquirida, a fim de garantir o acesso à informação a população, impacta positivamente a saúde pública. As práticas educativas elaboradas de forma mais lúdica e interativa podem ser realizadas lançando mão de ferramentas digitais. Posto isto, o uso de redes sociais tem como intuito aumentar o alcance do público-alvo, e demais usuários.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Sífilis; Educação Médica.

DESAFIOS E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS GESTANTES VIVENDO COM O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA EM ALAGOINHAS-BA

Autores: Bianca de Assis Moreira; Vanessa Soares Veras; Ana Flávia dos Santos Côrtes; Raiana Bogéa Anchieta

Introdução: A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em gestantes é um desafio significativo para a saúde pública, exigindo monitoramento contínuo para prevenir a transmissão vertical. No recorte do município de Alagoinhas-BA, o perfil epidemiológico relacionado a gestantes vivendo com HIV (GVHIV) expressa variantes que requerem atenção específica. Fatores socioeconômicos, como escolaridade e acesso aos serviços de saúde, podem influenciar diretamente os desfechos maternos e neonatais. Além disso, a adesão ao tratamento antirretroviral (TARV) e o acompanhamento clínico adequado são fundamentais para reduzir a carga viral e prevenir complicações imunológicas, representadas principalmente pela contagem de linfócitos TCD4+. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é analisar os desafios enfrentados pelas gestantes que vivem com HIV no município de Alagoinhas-BA, no período de 2019 a 2022. **Metodologia:** Foi realizada uma análise retrospectiva dos dados através do site do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, pelo Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV (SIMC). Selecionou-se o painel de indicadores, e, posteriormente, gestantes vivendo com HIV. No painel de buscas, foi selecionado Bahia no campo da Unidade Federativa (UF) e Alagoinhas no Município de Residência. Os dados encontrados foram organizados em tabelas e gráficos. **Resultados e Discussão:** Durante o período estudado, foram detectados 36 casos de GVHIV, sendo que a maioria das mulheres era da raça parda e tinha entre 30 e 39 anos de idade. Quanto ao nível educacional, verificou-se que a escolaridade predominante foi de 4 a 7 anos de estudo, o que pode estar relacionado ao nível de acesso a informações e serviços de saúde. Em relação aos parâmetros imunológicos, a maioria das gestantes apresentou uma contagem de linfócitos TCD4+ entre 200 e 349 células/mm³, o que indica um nível moderado de imunossupressão. A carga viral registrada para a maior parte das mulheres ficou entre 50 e 1000 cópias/ml, o que é um fator de risco para a transmissão vertical caso não haja intervenção adequada. Além disso, dos 36 casos identificados, 35 gestantes completaram o acompanhamento no SIMC, o que indica uma boa taxa de adesão ao serviço, embora isso não assegure necessariamente adesão ao tratamento. **Conclusão:** Fica claro, portanto, que é fundamental investir em programas de conscientização voltados para jovens e adultos sobre os métodos de prevenção e as formas de tratamento do HIV. A promoção de ações educativas em escolas, universidades e comunidades é uma das ferramentas potentes para disseminar o conhecimento sobre o HIV e suas consequências, especialmente em populações mais vulneráveis. Além disso, o fortalecimento da rede de cuidados de atenção materno-infantil deve ser prioridade, garantindo que as gestantes recebam assistência integral, segura e de qualidade ao longo de todo o ciclo gravídico-puerperal.

Palavras-chave: Gestantes; HIV; Monitoramento Epidemiológico.

PLANEJAMENTO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL ACOMPANHADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Ana Flávia dos Santos Côrtes; Bianca de Assis Moreira; José Hiago da Silva Santos; Emile Grasielle Sampaio Gordiano

Introdução: O acompanhamento da saúde infantil é essencial para garantir o desenvolvimento saudável das crianças, especialmente no que tange à vacinação e aos marcos do desenvolvimento físico, motor e cognitivo. Partindo desse princípio, a caderneta da criança é um instrumento central nesse monitoramento, abrangendo informações fundamentais sobre o crescimento infantil e status vacinal. No município de Alagoinhas-BA, muitos cuidadores não têm acesso a este artifício e nem possuem o pleno conhecimento sobre como utilizá-lo, o que compromete o cuidado infantil. Diante disso, foi proposto um projeto de extensão universitária para a distribuição gratuita de uma versão resumida da Caderneta da Criança e um curso de capacitação para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com vistas ao uso adequado dessa ferramenta. Objetivo: Relatar a experiência no planejamento de um projeto de extensão que tem como objetivo distribuir gratuitamente uma versão resumida da caderneta da criança para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Alagoinhas-BA, a fim de facilitar o acesso à informação sobre vacinação e marcos do desenvolvimento. Metodologia: Foi feita uma síntese da caderneta da criança, abordando os pontos fundamentais para garantir o pleno desenvolvimento infantil. Em paralelo a isso, por ser uma versão resumida, haverá uma otimização das impressões e uma ampla distribuição dos exemplares para as famílias. Um grupo de estudantes de medicina, sob a orientação de um docente do curso, delineou o projeto de extensão que foi aprovado pela instituição e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Resultados e Discussão: O ensino superior no Brasil se baseia no tripé que compreende os pilares de ensino, pesquisa e extensão. Diante disto, os projetos de extensão são possibilidades muito enriquecedoras durante a vida acadêmica e os discentes podem contribuir desde o planejamento até a execução das ações, as quais preveem o contato com a comunidade. Sendo assim, a idealização e construção deste projeto foi de grande valia para os estudantes envolvidos. A inquietação surgiu a partir da identificação desta problemática durante as visitas técnicas da disciplina de pediatria e diante desse contexto, foi possível compreender a realidade das crianças presentes nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e propor uma transformação por meio de medidas alcançáveis tendo em vista as dificuldades operacionais existentes. Assim, os alunos conseguiram avaliar criticamente as lacunas da assistência e poderão contribuir para um cuidado mais integral, que é preconizado pelo SUS. Para ajudar na aplicabilidade da caderneta resumida, o projeto contará com um curso de capacitação para os ACS. Considerações finais: Os projetos de extensão se configuram como uma potência para a formação acadêmica. Aliado a isso, por meio deste projeto, será possível integrar a instituição às comunidades, contribuindo para o cuidado em saúde das crianças moradoras no município de Alagoinhas-BA.

Palavras-chave: Educação médica; Desenvolvimento infantil; Sistema Único de Saúde

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A MONITORIA DE ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA NA MEDICINA

Autores: Bianca de Assis Moreira; Rafaela de Souza Pereira.

Introdução: O ensino médico da atualidade assume as metodologias ativas como ferramenta inovadora e fundamental, sendo a monitoria assumida por um aluno um instrumento de elo entre o docente e os discentes da disciplina. Considerando a relevância do conhecimento acadêmico associado à promoção de uma Medicina humanizada desde o âmbito educacional até o campo prático, destaca-se a relevância de matérias que fomentem a reflexão acerca da prática médica empática. Deste modo, a inclusão da monitoria na disciplina de Orientação Psicopedagógica foi pensada com o intuito de aproximar o aluno ingressante na faculdade de Medicina com o novo mundo da universidade, unindo as práticas de aprendizagem com o incentivo à humanização da saúde. **Objetivos:** Discorrer sobre a experiência de estudantes de medicina na realização de monitoria acerca da disciplina Orientação Psicopedagógica. **Metodologia:** Durante as monitorias foram utilizados artifícios que priorizavam o protagonismo do aluno na sua aprendizagem, como slides interativos, resolução de casos clínicos, sala de aula invertida e o estímulo de debates sobre assuntos desenvolvidos. No momento presencial, as metodologias ativas foram pilar fundamental para a interação dos alunos com monitores e professores. Tornar o discente autor e responsável da formação do seu conhecimento tornou a monitoria um espaço de questionamentos pertinentes e enriquecedoras sobre a relação médico-paciente e sobre o processo saúde-doença, o que corrobora veementemente para a formação de médicos empáticos e dissemina a prática de uma medicina com um olhar humanizado. **Resultados e Discussão:** Observou-se que tanto os professores, coordenadores e monitores, como os discentes da disciplina de Orientação Psicopedagógica - grupo alvo das atividades - demonstraram-se satisfeitos após a concretização desse período acadêmico. É válido ressaltar que houve um maior engajamento dos discentes com a disciplina em virtude da presença da monitoria, como também foi perceptível a consolidação dos ensinamentos postos em sala de aula, o que culminou em boas práticas de comportamento durante visitas em Unidades Básicas de Saúde, laboratórios acadêmicos e relações interpessoais entre os alunos ingressantes com os funcionários, professores e alunos veteranos. O fato evidencia que o contato aluno/aluno monitor acontece de maneira fluida, leve e empática, haja vista que o próprio monitor também exerce o papel de aluno, o que resulta positivamente na experiência dos alunos com o processo de aprendizagem e seus desafios. Tal feito foi comprovado pela alta aprovação dos alunos na disciplina. **Conclusão:** Consta-se, diante do cenário progressivo dos alunos com a disciplina, a necessidade de implantação na grade curricular do ensino médico disciplinas focadas no ensinamento de uma prática humanitária e empática, visto que a atuação médica precisa atuar sobre esses pilares sociais para promover saúde de uma maneira digna para a população, direito defendido constitucionalmente. Posto isto, a presença de vagas de monitoria, a utilização de metodologias ativas, o embasamento teórico sociológico e pedagógico e a disseminação de boas práticas dentro e fora da universidade resultam numa formação médica direcionada não somente para diagnósticos e prescrições, mas também para o cuidado e acolhimento.

Palavras-chave: Educação Médica; Humanização da Assistência; Tutoria

O ESTIGMA RELACIONADO À SEXUALIDADE NA INVESTIGAÇÃO DA INFECÇÃO POR MPOX

Autores: Bianca de Assis Moreira; Vanessa Soares Veras; Ana Flávia dos Santos Côrtes; Raiana Bogéa Anchieta; Layla Baptista Cavalcante

Introdução: A Mpx, uma zoonose viral causada pelo Mpx vírus, emergiu como uma preocupação de saúde global, com surtos recentes em diversas regiões do mundo, incluindo países não endêmicos, como o Brasil. Apesar do conhecimento sobre a transmissão ocorrer sobretudo por contato direto com as lesões, fluidos corporais ou materiais contaminados, a doença segue sendo marcada por estigmas relacionados à orientação sexual. Por conseguinte, esse preconceito nocivo afeta diretamente o diagnóstico, tratamento e a precária consolidação de políticas públicas de combate à infecção, especialmente entre populações mais vulneráveis, como homens que fazem sexo com homens (HSH). **Objetivo:** O objetivo deste estudo é analisar como os estereótipos associados à sexualidade influenciam na conduta frente a uma suspeita de infecção por Mpx, afetando a maneira como a doença é compreendida e enfrentada. Frente a isso, o foco do estudo está em entender de que forma esse preconceito interfere no entendimento da doença e como sua associação a fatores de risco sem respaldo científico podem se apresentar de forma danosa, especialmente em grupos marginalizados. **Metodologia:** A metodologia inclui uma revisão integrativa de estudos disponíveis nas bases de dados PubMed, LILACS e Medline e foram selecionados artigos que discorrem acerca do impacto da discriminação no contexto de doenças infecciosas, com enfoque particular na relação entre Mpx e populações consideradas minorias sexuais. Concomitantemente, dados de prevalência de surtos recentes também foram analisados, com o objetivo de contextualizar como esse estigma pode influenciar as respostas de saúde pública e a disseminação da doença. **Resultados e Discussão:** Estudos revisados mostram que, em dados recentes, a maioria dos casos ocorreu entre HSH, o que levou à associação equivocada de que a doença seria exclusivamente transmitida por relações sexuais entre homens ou disseminada apenas pelo contato com a população gay. Essa percepção gerou uma estigmatização perigosa que dificulta que membros dessa comunidade busquem atendimento médico por receio de julgamentos, intimidações ou violências - sejam elas médicas, verbais ou morais. Além disso, o estigma corroborou para a ignorância intelectual e desinformação, gerando resistência de outros grupos sociais em aderir a medidas preventivas, por confiarem estar fora de risco. **Conclusão:** Fica claro, portanto, que o preconceito relacionado à sexualidade é um fator crucial a ser superado, haja vista que a falta de uma abordagem inclusiva e não discriminatória pode atrasar o diagnóstico precoce e a interrupção da cadeia de transmissão, além de gerar consequências psicossociais negativas para os pacientes afetados. Para isso, é necessária uma abordagem de saúde pública centrada nos direitos humanos e com ênfase na educação inclusiva e no acesso igualitário aos serviços. Ademais, urge a demanda de uma conscientização, no âmbito clínico, acadêmico e comunitário, sobre todos os modos de transmissão da doença.

Palavras-chave: Mpx; Estigma social; Prevenção Primária

O IMPACTO NA TRANSMISSÃO DA DENGUE APÓS A IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO WOLBACHIA NO BRASIL

Autores: Bianca de Assis Moreira; Vanessa Soares Veras; Ana Flávia dos Santos Côrtes; Raiana Bogéa Anchieta

Introdução: A dengue é uma infecção viral transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti* que se enquadra como uma importante problemática da saúde pública no Brasil pela sua alta prevalência. Com a apresentação de ciclos epidêmicos recorrentes e milhões de casos anuais e crescentes, o país enfrenta dificuldades para controlar a disseminação do vírus, agravada pela insuficiente prevenção por meio da educação em saúde e pela rápida urbanização. Em vista desses desafios, o Método Wolbachia surge como uma solução revolucionária. A técnica utiliza a bactéria *Wolbachia pipientis* que naturalmente está presente em diversas espécies de insetos mas que ao ser introduzida nos mosquitos *Aedes aegypti* impede a transmissão do vírus da dengue por dificultar a replicação do patógeno dentro do mosquito. O método tem sido considerado uma alternativa promissora para o controle dessa arbovirose, especialmente em áreas de alta transmissão. **Objetivo:** Avaliar o impacto da implantação do método Wolbachia na redução da transmissão da dengue no Brasil. **Metodologia:** A metodologia baseou-se na análise de dados epidemiológicos das áreas onde o método Wolbachia foi implementado, comparando a incidência de dengue antes e após a liberação dos mosquitos infectados com a bactéria. Os dados foram coletados de diversas cidades brasileiras, como Niterói (RJ), Campo Grande (MS) e Petrolina (PE). Foram analisadas revisões sistemáticas da base de dados Medline que avaliam a eficácia do método no controle de outras doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti*. A aceitação popular e o impacto ambiental do método também foram avaliados por meio de revisões bibliográficas e dados de campo. **Resultados e Discussão:** Os resultados demonstraram uma redução expressiva na transmissão da dengue nas áreas onde o método foi implementado. Em Niterói, por exemplo, houve uma diminuição de cerca 70% nos casos de dengue após a liberação dos mosquitos com Wolbachia. Em Campo Grande, os dados preliminares também mostram uma queda significativa na incidência da doença. Um dos grandes diferenciais do método é a sustentabilidade, uma vez que os mosquitos com a bactéria podem se reproduzir e transmitir a mutação para seus descendentes, garantindo que a população de mosquitos infectados cresça ao longo do tempo. Além disso, não foram observados impactos negativos sobre o meio ambiente ou sobre outras espécies. **Considerações Finais:** A implantação do Método Wolbachia no Brasil apresenta um grande potencial para o controle sustentável da dengue. Sua eficácia na redução da transmissão da doença e seu baixo impacto ambiental fazem dele uma abordagem promissora, principalmente quando aliado aos outros métodos de prevenção, como a vigilância epidemiológica, uso de inseticidas, proteção individual, vacinação e educação em saúde. A expansão desse método para outras regiões endêmicas do país, como São Paulo e Bahia, influenciará significativamente na redução da prevalência das arboviroses. Contudo, o êxito duradouro depende de investimentos contínuos das três esferas de poder, do fortalecimento de parcerias público-privadas e da consolidação de políticas públicas voltadas à prevenção e controle de doenças zoonóticas, o que culminará na contenção de epidemias da dengue e na melhora da qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Dengue; Wolbachia; Prevenção Primária.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DA SALA DE ESPERA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Vanessa Soares Veras; Bianca de Assis Moreira; Ana Flávia dos Santos Côrtes; Raiana Bogéa Anchieta; Crísia Bezerra Lino; Layla Baptista Cavalcante; Clara Silva Pinheiro

Introdução: A saúde mental da população brasileira é uma pauta de extrema relevância, especialmente no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS). No município de Alagoinhas (BA), observou-se que muitos usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) carregam demandas relacionadas à sofrimento psíquico, mas não buscam ou não sabem como acessar os serviços disponíveis. Em uma tentativa de ampliar o diálogo sobre o tema e oferecer orientações práticas, uma atividade de educação em saúde foi planejada na sala de espera de uma UBS. A ação visou proporcionar uma discussão sobre a importância de práticas que podem melhorar o bem-estar mental e aumentar a qualidade de vida, discutindo temas como o autocuidado, a prática de exercícios físicos, o respeito aos próprios limites, a importância de falar sobre as emoções e a superação do medo de julgamentos. **Objetivo:** Relatar a experiência no processo de construção, desenvolvimento e execução de uma ação de educação em saúde cujo objetivo foi sensibilizar e informar os usuários e profissionais da unidade sobre a relevância de cuidar da saúde mental e incorporar ações que promovam o conforto emocional no dia a dia. Além disso, buscou-se oferecer um espaço de reflexão e diálogo sobre como a comunidade pode lidar com questões como estresse e ansiedade, utilizando abordagens de fácil entendimento e compreensão. **Metodologia:** O grupo de cinco estudantes do oitavo período do curso de Medicina conduziu uma palestra sobre saúde mental na sala de espera de uma UBS. Durante a atividade, foram abordados temas fundamentais para o bem-estar mental, como o estabelecimento de limites pessoais, a prática regular de atividades físicas e a adoção de uma alimentação balanceada. Além disso, enfatizou-se a importância do autocuidado e da manutenção de uma rotina saudável como medidas para fortalecer e promover a saúde mental. **Resultados e discussão:** A realização da palestra na sala de espera da UBS mostrou-se uma estratégia eficaz para alcançar os usuários e proporcionar um ambiente de discussão sobre saúde mental. O uso de uma linguagem acessível e de exemplos práticos permitiu que o público interagisse ativamente, fazendo perguntas e compartilhando experiências pessoais, o que indicou uma compreensão satisfatória dos temas abordados. **Conclusão:** A estratégia de educação em saúde se mostrou eficaz ao proporcionar um espaço acessível para reflexão, diálogo e esclarecimento de dúvidas, tanto para os usuários quanto para os profissionais da unidade. Assim, conclui-se que iniciativas como essa devem ser ampliadas e repetidas regularmente, pois contribuem significativamente para a promoção da saúde mental e para a construção de uma comunidade mais preparada para lidar com questões relacionadas ao estresse, ansiedade e outros desafios emocionais.

Palavras-chave: Saúde mental; Saúde Coletiva; Prevenção Primária.

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA REALIDADE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EM UM HOSPITAL DE MATO GROSSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Fernanda Cristina Arruda Rodrigues

Introdução: O projeto "PET - Saúde Equidade de Gênero e Raça: Violência no Trabalho com as Trabalhadoras do SUS" se constitui como uma iniciativa do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e universidades, a fim de integrar os estudantes nas diversas realidades vivenciadas no Sistema Único de Saúde. Com esse fim, utiliza - se a metodologia Arco de Maguerez com o intuito de permitir a inserção e intervenção dos discentes em campo, os quais podem conhecer o sofrimento os desafios enfrentados pelos profissionais da área de assistência física e psíquica dos pacientes que frequentam o hospital, e, assim, aproximar a teoria da prática profissional, fortalecendo o vínculo entre as instituições e proporcionando o estabelecimento de vivências interdisciplinares. **Objetivo:** O trabalho tem como objetivo relatar as experiências dos alunos diante dos casos de violência, moral, institucional e física vivenciadas pelos trabalhadores do SUS. **Metodologia:** A metodologia adotada encontra embasamento no Arco de Maguerez, o qual se baseia em cinco pontos. Inicialmente, os discentes observam a realidade, integrando - se em diversos setores. Posteriormente, são criados os pontos - chaves que se relacionam com problemáticas vistas na unidade de saúde, como a violência institucional e a falta de profissionais. Em seguida, há a teorização, pela busca de teorias e artigos, o desenvolvimento de hipóteses que explicam o cenário visto e, por fim, são realizadas as propostas de intervenção. Nesse momento, o projeto encontra - se na fase das observações. **Resultados:** A partir das observações realizadas, nota - se um cenário de falta de equipamentos vitais para realização de procedimentos essenciais para a população, como ausência de aparelhos de fototerapia para neonato, soros fisiológicos e medicamentos para controle de pacientes com instabilidade hemodinâmica, assim como fraldas para pacientes acamados. Além disso, há o predomínio de profissionais contratados, o que cria um ambiente de incerteza empregatícia e de ausência de denúncias diante de situações de violência, muitas vezes, políticas e físicas de pacientes contra os profissionais. **Conclusão:** Dessa forma, verifica - se que houve uma ampliação do tema proposto pelo projeto PET, uma vez que percebeu - se que havia inúmeras problemáticas que afetam não apenas as mulheres, mas também os homens. Assim, atualmente, tal ação permite o conhecimento e a visibilidade das mazelas que se fazem presentes nas atividades diárias dos profissionais do SUS.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Trabalhadores; Violência.

PRIMEIROS SOCORROS E A ATIVIDADE EXTENSIONISTA EM UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Igor de Medeiros Dantas; Rodrigo Santos Matos; Carolayne Silva; Layla Baptista Cavalcante; Kat Anni Sacramento; Lara Andrade; Mikaele Costa; Victória D´Afonseca; Domynyque Camilla Macedo de Oliveira

Introdução: As situações de urgência e emergência no atendimento dos primeiros socorros são paradas cardiorrespiratório (PCR), engasgo, queimaduras, convulsões, cortes, desmaio, fraturas, entre outros. Acredita-se que uma promoção educativa de atendimento básico de vida (BLS) mostra-se relevante em contribuir para uma assistência ágil e adequada às vítimas, como também tem um papel multiplicador nos conhecimentos adquiridos para outros grupos de convivência. **Objetivo:** Relatar a experiência de acadêmicos do curso de medicina na construção de uma atividade extensionista com foco na educação em saúde para desenvolver habilidades práticas em primeiros socorros com trabalhadores de uma unidade hospitalar. **Metodologia:** O Projeto de Extensão Pedagógico: Primeiros Socorros para os Trabalhadores de uma Instituição Filantrópica, foi idealizado e planejado por docentes do curso de medicina de uma faculdade no interior da Bahia. Foram selecionados, por meio de um processo seletivo, sete discentes do curso de Medicina afim de elaborar este projeto com duração de 4 meses. **Resultados e discussão:** O planejamento do curso foi elaborado com base nas necessidades específicas do ambiente hospitalar, considerando a capacitação de diferentes setores. Nesse sentido, foram abordados os temas de Parada Cardiorrespiratória (PCR), Obstrução de Vias Aéreas por Corpos Estranhos (OVACE), hemorragia e queimaduras. Os resultados esperados incluíam a capacitação dos colaboradores para agir de forma rápida e eficaz em emergências. Ao final do curso, os participantes demonstraram competência para realizar manobras de RCP, utilizar corretamente o desfibrilador externo automático (DEA), desobstruir vias aéreas e prestar os primeiros socorros adequados em situações de trauma. **Conclusão:** Portanto, identificou-se que a necessidade de ajustar o treinamento em diferentes turnos de trabalho de uma equipe dentro de uma unidade hospitalar foi um grande desafio para a aplicação do curso. Além disso, a heterogeneidade dos participantes com diferentes níveis de instrução também foi um fator desafiador.

Palavras-chave: Educação em Saúde, Primeiros Socorros, Projeto de Extensão